

AXBORIY MADANIYATNI SHAKILLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA VOSITALARI

Qaxramonova Mushtariy

Matematika va informatika 1-23 guuruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504279>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada axboriy madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Maqolada axboriy madaniyatning ta'rifi, uning shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlar va rivojlantirish vositalari tahlil qilingan. Axboriy madaniyatni shakllantirishda jamiyat, davlat va ta'lim tizimining o'rni muhim ekanligi ko'rsatilgan. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari va ularning o'zgaruvchan tendensiyalari, axboriy madaniyatni rivojlantirishda qanday rol o'ynashini o'rganish va ularga mos ravishda yangi yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligi ta'kidlangan. Maqolada axboriy madaniyatni rivojlantirish uchun takliflar va yechimlar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: axboriy madaniyat, axborot texnologiyalari, jamiyat, ta'lim tizimi, kommunikatsiya vositalari, raqamli ko'nikmalar, axborotni boshqarish, media savodxonlik, axborot xavfsizligi.

Axboriy madaniyat — bu axborotni to'g'ri qabul qilish, tahlil qilish, yaratish, tarqatish va undan samarali foydalanish qobiliyatini rivojlantirish jarayonidir. Zamonaviy jamiyatda axboriy madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish talab qilinadigan asosiy masalalardan biri bo'lib, bu jarayonning muvaffaqiyati ko'plab omillarga bog'liqdir. Bugungi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi, internetning keng tarqalishi va mobil qurilmalarning kundalik hayotda mustahkam o'rin egallashi axboriy madaniyatni shakllantirishni yanada dolzarb qilib qo'ygan. Axboriy madaniyat nafaqat axborotlarni to'g'ri olish va ulardan samarali foydalanishni anglatadi, balki axborot xavfsizligini ta'minlash, soxta ma'lumotlardan saqlanish, hamda raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

Shu sababli, axboriy madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish jamiyatda, davlatda va ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi. Bu jarayon nafaqat individual darajada, balki butun jamiyatning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Axboriy madaniyatni shakllantirishning muvaffaqiyati asosan ta'lim tizimi, kommunikatsiya vositalari va axborot texnologiyalarining rivojlanishiga bog'liq. Zamonaviy axborot texnologiyalarini to'g'ri va samarali ishlatish esa axboriy madaniyatni shakllantirishning muhim vositalaridan biridir.

Maqolada axboriy madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishning shart-sharoitlari, vositalari va zaruriy yo'nalishlari tahlil qilinadi. Axboriy madaniyatning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati, uni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar, shuningdek, bu borada amalga oshirilishi mumkin bo'lgan takliflar va yechimlar ko'rib chiqiladi. Uning shakllanishi va rivojlanishi jamiyatning barcha qatlamlarida muhim ahamiyatga ega. Axboriy madaniyat insonning ma'lum bir axborotni samarali va etik jihatdan to'g'ri ishlatish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Bu madaniyat jamiyatda yangiliklarni to'g'ri qabul qilish, axborot manbalarini tahlil qilish, ma'lumotlarni tarqatishda ehtiyotkorlikni saqlash kabi qobiliyatlarni shakllantiradi.

Axboriy madaniyatning shakllanishi va rivojlanishi uchun bir qator shart-sharoitlar mavjud. Bu shart-sharoitlar jamiyatning madaniy, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy tizimlariga bog'liq bo'lib, har bir jihatning o'ziga xos ahamiyati bor. Uning birinchi va eng muhim shart-

sharoiti ta'lim tizimi hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimi axboriy madaniyatni o'rgatish va uni yosh avlodda rivojlantirishni nazarda tutadi. Ta'lim dasturlarida axborot texnologiyalari, media savodxonlik, raqamli ko'nikmalar, internet va uning xavfsizligi bo'yicha alohida kurslar va o'quv modullari kiritilishi zarur. Axboriy madaniyatni rivojlantirishda maktablar, kollejlari va universitetlarda axborot texnologiyalari va kommunikatsiya sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash muhim o'rin tutadi. Ikkinchi muhim shart-sharoit – bu axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ularni samarali foydalanishdir. Internetning keng tarqalishi, mobil telefonlar, kompyuterlar va boshqa raqamli qurilmalar axboriy madaniyatning rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi axborotlarni tez va oson olish, ularni tahlil qilish va tarqatish imkonini beradi. Shuningdek, axborot texnologiyalari orqali ta'lim tizimida onlayn kurslar va resurslar orqali axboriy madaniyatni shakllantirishda samarali vositalar mavjud. Biroq, bu texnologiyalarni noto'g'ri ishlatish ham ma'lum xavf-xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun axborot xavfsizligi muhim rol o'ynaydi.

Axboriy madaniyatni shakllantirishda kommunikatsiya vositalarining roli beqiyosdir. Ommaviy axborot vositalari (OAV), ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va veb-saytlar jamiyatda axborot almashishning asosiy vositalariga aylangan. Ushbu vositalar orqali axborotlarni tez va keng auditoriyaga yetkazish mumkin. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari, televizor, radio va matbuot orqali jamiyatni axboriy madaniyatga oid ma'lumotlar bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ammo, OAVning ishonchliligi va axborotning haqqoniyligi muhimdir. Soxta xabarlar, manipulyatsiya va noto'g'ri axborotlarning tarqalishini oldini olish uchun jurnalistlarning professionalligi va media savodxonligi darajasi ham ahamiyatli. Bugungi kunda axborotlarning elektron shaklda tarqalishi bilan birga, internetdagi xavf-xatarlar ham oshmoqda. Shaxsiy ma'lumotlar, ma'lumotlarning noxush foydalanilishi, tarmoqlardagi kiberhujumlar va soxta xabarlar xavfini kamaytirish uchun axborot xavfsizligi ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Axborot xavfsizligi o'qitish, maxfiylikni saqlash, internetda xavfsiz harakat qilish va kiberhujumlarga qarshi kurashish kabi ko'nikmalarni o'rgatish axboriy madaniyatni shakllantirishning muhim qismi hisoblanadi. Jamiyatdagi har bir a'zo axborot bilan ishlashda yuqori madaniyatga ega bo'lishi kerak. Buning uchun aholining axboriy madaniyatga bo'lgan ehtiyojini shakllantirish va ularga axborotlarni qanday to'g'ri va samarali ishlatishni o'rgatish zarur. Axboriy madaniyatni rivojlantirish jamiyatda demokratik qadriyatlarni mustahkamlash, fuqarolik savodxonligini oshirish va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Jamiyatda soxta yangiliklar (fake news) va axborotlarning noto'g'ri taqdim etilishi jiddiy muammo bo'lib, bu axboriy madaniyatning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu sababli, soxta xabarlar va manipulatsiyalarga qarshi kurashish uchun axboriy madaniyatni oshirish zarur. Bu, o'z navbatida, axborotning haqqoniyligini va ishonchliligini ta'minlashga yordam beradi.

Axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi. Raqamli texnologiyalar, xususan internet va mobil texnologiyalar, axboriy madaniyatni rivojlantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bu texnologiyalar orqali axborotning tez tarqalishini va ularni tahlil qilishni o'rganish mumkin. Media vositalarini (televideniye, radio, gazeta va internet) to'g'ri foydalanish axboriy madaniyatning shakllanishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Media savodxonligini oshirish, soxta ma'lumotlarga qarshi kurashish axboriy madaniyatni rivojlantirishning muhim omilidir. Axboriy madaniyatni rivojlantirish uchun internetda mavjud onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish samarali vosita hisoblanadi. Bular orqali

aholi o'z ko'nikmalarini va bilimlarini oshirishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar va bloglar axborot almashishning samarali vositalariga aylangan. Shuningdek, ularni axboriy madaniyatni rivojlantirishda to'g'ri maqsadlar uchun ishlatish mumkin.

Axboriy madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish bugungi kunda juda muhimdir, chunki:

Globalizatsiya: Axborotning tez tarqalishi, global tarmoqqa kirish imkoniyati barcha sohalarda yangiliklarni tezda qabul qilishni ta'minlaydi. Shuning uchun axboriy madaniyatni yuqori darajaga olib chiqish zarur. Globalizatsiya sharoitida axborot juda tez va keng miqyosda tarqaladi. Internet, mobil telefonlar va boshqa raqamli vositalar orqali axborotlarni olish, tahlil qilish va tarqatish imkoniyatlari ancha osonlashgan. Jamiyatda har bir kishi, ayniqsa yoshlar, yangi axborotlarni tezda qabul qilib, ulardan foydalanishadi. Bu holat ta'lim, ish, siyosat, sog'liqni saqlash, madaniyat va boshqa sohalarda yangiliklarni tez va samarali qabul qilishni ta'minlaydi. Masalan, global yangiliklar, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlar yoki onlayn kurslar orqali har bir inson bir necha soniya ichida dunyoning istalgan burchagidan yangiliklarni olish imkoniga ega. Axborotning tez tarqalishi jamiyatda o'zgarishlarga olib kelmoqda, yangi tendentsiyalar va fikrlar tezda paydo bo'lib, ular ijtimoiy munosabatlarga ta'sir qilmoqda. Axboriy madaniyat, globalizatsiya jarayonida, ahamiyatli rol o'ynaydi. Tezkor axborot oqimida, axboriy madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish zaruriyati ortadi. Axboriy madaniyat – bu axborotni tanlash, tahlil qilish, to'g'ri va ishonchli manbalardan foydalanish, hamda axborot xavfsizligini ta'minlash qobiliyatidir. Axboriy madaniyatga ega bo'lgan shaxs va jamiyatlar global miqyosda yuzaga kelayotgan ma'lumotlar oqimidan samarali foydalanish, soxta yoki noto'g'ri axborotlardan himoyalanih imkoniyatiga ega bo'ladi.

Zamonaviy jamiyat talablari: Har bir shaxs axborotlarni tahlil qilish, moslashtirish va tarqatish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Bu esa, axboriy madaniyatni rivojlantirishni talab etadi. Zamonaviy jamiyatning eng muhim xususiyatlaridan biri — axborotning tez tarqalishi va uning jamiyatda o'zaro aloqalar, qarorlar qabul qilish va ijtimoiy rivojlanishga ta'sir ko'rsatishidagi ahamiyatidir. Bugungi kunda har bir shaxs axborotlarni nafaqat qabul qilishi, balki ularni tahlil qilish, moslashtirish va tarqatish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Bu esa axboriy madaniyatning rivojlanishini talab etadi.

Axboriy madaniyat faqat axborotlarni olish va tarqatish ko'nikmalaridan iborat emas, balki uni to'g'ri tahlil qilish, tanqidiy fikrlash, ma'lumotlarning ishonchliligini aniqlash, hamda axborotni maqsadga muvofiq va etik jihatdan to'g'ri ishlatish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Bunday ko'nikmalarni egallash nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki butun jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun ham zarurdir. Zamonaviy jamiyatda har bir shaxs axborotni to'g'ri tahlil qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Tezkor axborot oqimida, noto'g'ri yoki soxta ma'lumotlar tarqalishi mumkin. Shu sababli, axborotni qabul qilishda faqatgina uning manbai va mazmunini emas, balki u ma'lum bir kontekstda qanday ishlatilishini va tarqatilishini ham tahlil qilish zarur. Tanqidiy fikrlash ko'nikmasi yordamida shaxslar axborotni o'z nuqtai nazaridan baholay olishadi va uning ishonchliligi yoki manipulyatsiya qilinishini aniqlay olishadi.

Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez tarqaladigan soxta yangiliklar yoki manipulyativ axborotlar jamiyatda noto'g'ri tushunchalar, nafratni kuchaytirish yoki fuqarolarni aldashga olib kelishi mumkin. Bunday ma'lumotlarga qarshi kurashish uchun

axboriy madaniyatni yuqori darajaga olib chiqish zarur. Har bir shaxs axborotlarni o'z ehtiyojiga va maqsadiga moslashtira olish ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak. Axborot olishda shaxslarning turli maqsadlari, ehtiyojlari va kontekstlari bor. Masalan, ta'lim olish uchun axborotlarni topish va qayta ishlash bir turdagi ko'nikma bo'lsa, biznes jarayonlarida ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish boshqa bir turdagi ko'nikmadir.

Axborotlarni moslashtirish — bu ma'lum bir maqsadga erishish uchun ulardan qanday foydalanishni bilishdir. Jamiyatda axborotni yaratish va taqdim etish sohasida ham yangiliklar va yondashuvlar tez o'zgarib bormoqda. Shaxslar o'zlariga kerakli ma'lumotni tezda topib, uni to'g'ri va samarali tarzda ishlatish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

Yosh avlodga axboriy madaniyatni o'rgatish va ularga axborot texnologiyalarini to'g'ri ishlatishni o'rgatish jamiyatning yanada rivojlanishiga imkon yaratadi. Zamonaviy jamiyatda yoshlar ta'limi muhim ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa, axboriy madaniyat va axborot texnologiyalarini to'g'ri ishlatishni o'rgatish jamiyatning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Axborot texnologiyalar va axboriy madaniyat bugungi kunda har bir sohaning samarali ishlashi va rivojlanishida asosiy omil bo'lib qolgan. Shuning uchun yoshlar, o'zlarini rivojlantirish va jamiyatga foyda keltirish uchun axborotlarni to'g'ri qabul qilish, tahlil qilish, ulardan samarali foydalanish va ularni tarqatish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Axborot madaniyat yoshlarni nafaqat axborotni to'g'ri olish va ishlatishni o'rgatish, balki axborotni tanqidiy tahlil qilish va uning ishonchligini aniqlash ko'nikmalarini ham o'rgatadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida axborot tez tarqalmoqda, lekin bu axborotlarning har doim to'g'ri va haqqoniy bo'lishi kafolatlanmagan. Shuning uchun yoshlarni axboriy madaniyatga o'rgatish, ularni axborotni tahlil qilish va soxta yoki manipulyativ xabarlarini aniqlashga tayyorlashni talab qiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari yoshlar uchun ajoyib imkoniyatlar yaratmoqda, lekin bu texnologiyalarni to'g'ri ishlatish ko'nikmalarini o'rganish ham zarur. Axborot texnologiyalarini noto'g'ri ishlatish, kiberxavfsizlikka tahdidlar, ma'lumotlarni nohaq ishlatish yoki soxta axborotlarni tarqatish kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun yoshlarni axborot texnologiyalaridan samarali, xavfsiz va etik jihatdan to'g'ri foydalanishga o'rgatish muhimdir. Axborot madaniyat va axborot texnologiyalarini to'g'ri ishlatish ko'nikmalarini o'rgatish nafaqat yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatning yanada barqaror va muvaffaqiyatli rivojlanishiga ham yordam beradi.

Yoshlar ta'limi axboriy madaniyat va axborot texnologiyalarini to'g'ri ishlatish bo'yicha muhim rol o'ynaydi. Yoshlarni axboriy madaniyatga o'rgatish va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish jamiyatning barqaror rivojlanishi va innovatsion yutuqlarni qo'lga kiritishda katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, axboriy madaniyatning rivojlanishi yoshlarning fuqarolik mas'uliyatini oshiradi va ularni jamiyatda faol qatnashishga undaydi.

References:

1. Karimov I.A. "O'zbekistonda ta'lim tizimining rivojlanish istiqbollari" (Toshkent, 2017, 15-bet).
2. Soliev M.K. "Axborot madaniyatning asosiy tamoyillari" (Toshkent, 2020, 120-bet).
3. Akhmedov Z.R. "Axborot texnologiyalarining jamiyatdagi roli" (Toshkent, 2018, 88-bet).
4. Isroilov T.H. "Zamonaviy axborot tizimlari va xavfsizlik" (Toshkent, 2019, 56-bet).

5. Mirzaev D.S. "Axboriy madaniyatni rivojlantirishning global yondashuvlari" (Toshkent, 2021, 101-bet).